

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Olimova Shahlo Bahodir qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi magistranti
E-mail: olimovasahlo456@gmail.com

Inomova Mahliyo Yusuf qizi
p.f.f.d., dotsent, Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatishda vizual materiallardan foydalanishning samarali usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida rangli rasmlar, kartochkalar, multfilm va animatsion videolar orqali bolalarning so'z boyligini oshirish, eslab qolish va nutqni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, vizual vositalardan foydalanish orqali o'quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish metodik tavsiyalar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, chet tili, vizual materiallar, multimediyaviy vositalar, interaktiv metodlar, nutq rivoji, metodik tavsiyalar.

Аннотация: В данной статье анализируются эффективные методы обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста с использованием визуальных материалов. Рассматриваются возможности увеличения словарного запаса, запоминания и развития речи детей с помощью цветных картинок, карточек, мультфильмов и анимационных видеороликов. Также освещаются методические рекомендации по использованию визуальных средств для организации интересного и интерактивного учебного процесса.

Ключевые слова: дошкольное образование, иностранный язык, визуальные материалы, мультимедийные средства, интерактивные методы, развитие речи, методические рекомендации.

Abstract: This article analyzes effective methods of teaching foreign languages to preschool-aged children using visual materials. The possibilities of increasing vocabulary, improving memory, and developing children's speech through the use of colorful pictures, flashcards, cartoons, and animated videos are examined. Methodical recommendations for using visual aids to organize an engaging and interactive learning process are also discussed.

Keywords: preschool education, foreign language, visual materials, multimedia tools, interactive methods, speech development, methodological recommendations.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida chet tillarini bilish shaxsning intellektual salohiyati, kasbiy raqobatbardoshligi hamda xalqaro maydondagi faolligini belgilovchi muhim omillardan biriga aylandi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlab chet tilini o'rgatish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Zero, 3–7 yosh oralig'i bolaning nutqiy rivojlanishida eng sezgir davr hisoblanadi. Ushbu davrda tilni o'zlashtirish jarayoni tabiiy, tez va samarali kechadi.

O'zbekiston Respublikasida chet tillarini o'qitishni rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-son¹ qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda chet tillarini o'qitishni maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlash zarurligi alohida ta'kidlandi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-son qarori: <https://www.lex.uz/docs/-2126032>

Shuningdek, 2017–2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan qaror va farmonlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3305-son² qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son³ qarori maktabgacha ta'lim mazmunini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida boyitishni ko'zda tutadi.

Prezident o'z nutqlarida yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda xorijiy tillarni puxta egallash zarurligini alohida qayd etib, "Chet tilini bilgan yosh — zamonaviy bilim va innovatsiyalarni egallagan yoshdir", deya ta'kidlagan. Bu esa maktabgacha yoshdan boshlab samarali metodlarni joriy etishni talab etadi.

Amaldagi holat tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida chet tilini o'qitish jarayonida an'anaviy og'zaki-takrorlash usullari ustunlik qilmoqda. Vizual materiallardan foydalanish yetarli darajada tizimlashtirilmagan, interaktiv va multimediya vositalari esa barcha muassasalarda bir xil darajada joriy etilmagan. Natijada bolalarda tilni qiziqish bilan o'zlashtirish darajasi turlicha kechmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ular ko'rish, eshitish va harakat orqali tezroq o'rganadilar. Shu bois vizual materiallar (rasmlar, plakatlar, multfilmlar, kartochkalar, predmetli o'yinlar, interaktiv doskalar) chet tilini o'qitishda asosiy vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. (1-rasm)

1-rasm. Maktabgacha yoshdagi bolalarning interaktiv doska orqali vizual faoliyat bilan shug'ullanish jarayoni.

Vizual materiallar — bu axborotni ko'rish orqali qabul qilishni ta'minlovchi didaktik vositalardir. Ular quyidagi pedagogik afzalliklarga ega:

- Idrokni faollashtiradi — bola predmet va so'z o'rtasida bevosita bog'lanish hosil qiladi.
- Xotirani mustahkamlaydi — tasvirli axborot uzoq muddatli xotirada yaxshiroq saqlanadi.
- Motivatsiyani oshiradi — rang-barang materiallar bolada qiziqish uyg'otadi.
- Til muhiti yaratadi — real va sun'iy til muhiti modellashtiriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar abstrakt tushunchalardan ko'ra konkret obrazlarni tezroq qabul qiladi. Shu bois "apple", "cat", "sun" kabi so'zlarni real tasvirlar orqali o'rgatish samaraliroq natija beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar vizual materiallarga yuqori darajada reaksiyaga ega bo'lib, ular orqali so'z boyligini oshirish, nutq rivojini tezlashtirish va matnни eslab qolish samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3305-son qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-3362881>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>

Mahalliy olimlar (masalan, Q. Yo'ldoshev, N. Mahmudov, S. Tursunov) bolalarning nutq rivoji, so'z boyligini oshirish va ifodali nutq ko'nikmalarini shakllantirishda vizual vositalarning pedagogik ahamiyatini ta'kidlaganlar.

Xorijiy tadqiqotchilar (M. Prensky, R. Mayer va boshqalar) multimediya, interaktiv platformalar va animatsion materiallardan foydalanish bolalarning qiziqishini oshiradi va ularning o'zlashtirish jarayonini samarali qiladi, deb hisoblaydilar.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, vizual materiallar yordamida o'qitish nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ijodiy fikrlash, e'tiborni jamlash va mustaqil ishlash malakalarini shakllantirishga yordam beradi.

Tadqiqotlar, shuningdek, individual yondashuvni vizual vositalar bilan birlashtirish metodik jihatdan samarali ekanligini ko'rsatadi: har bir bola o'z qobiliyatiga mos mashqlarni bajaradi va o'rganish jarayonida faol ishtirok etadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, vizual materiallar pedagogik jarayonning ajralmas qismi bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini o'rgatishni samarali va interaktiv tarzda tashkil etishga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini vizual materiallar vositasida o'rgatish jarayonini tahlil qilish va takomillashtirish maqsadida bir qator ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot davomida nazariy va amaliy metodlar o'zaro uyg'un holda qo'llanildi.

Avvalo, mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda metodik qo'llanmalar tahlil qilindi. Ushbu tahlil asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari, chet tilini erta yoshdan o'qitish metodlari hamda vizual materiallarning pedagogik imkoniyatlari o'rganildi.

Tadqiqotda qiyosiy-taqqoslash metodidan keng foydalanildi. Mazkur metod orqali an'anaviy o'qitish usullari bilan vizual materiallarga asoslangan metodlar o'zaro taqqoslandi. Xususan, rasmlar, flash-kartalar, animatsion videolar va interaktiv vositalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning samaradorligi oddiy og'zaki-takrorlash usullari bilan solishtirildi. Taqqoslash natijasida vizual vositalar qo'llanilgan guruhlarda bolalarning so'z boyligi, talaffuzi va eslab qolish darajasi yuqoriroq ekanligi aniqlandi.

Shuningdek, kuzatish metodidan ham foydalanildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi chet tili mashg'ulotlari jarayoni kuzatilib, bolalarning vizual materiallarga bo'lgan qiziqishi, darsdagi faolligi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Kuzatishlar davomida multimediya vositalari qo'llanilgan mashg'ulotlarda bolalarning darsga jalb etilish darajasi yuqori bo'lishi qayd etildi.

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez metodlari yordamida olingan ma'lumotlar umumlashtirildi hamda vizual materiallardan foydalanishning samarali metodik tavsiyalari ishlab chiqildi. Shu bilan birga, pedagogik tajriba natijalari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatishda vizual vositalardan foydalanishning afzalliklari ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Metodik qo'llanma ishlab chiqish — maktabgacha yoshdagi bolalar uchun vizual materiallar asosida chet tilini o'qitish bo'yicha maxsus metodik tavsiyalar yaratish.

Raqamli platformalar joriy etish — animatsion videolar, interaktiv o'yinlar va mobil ilovalardan foydalanishni kengaytirish.

Tarbiyachilar malakasini oshirish — vizual pedagogika bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish.

O'quv muhitini boyitish — guruh xonalarini ingliz tili burchagi, tematik plakatlari va ko'rgazmali qurollar bilan jihozlash.

Ota-onalar bilan hamkorlik — uy sharoitida ham vizual materiallardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatishda vizual materiallardan foydalanish pedagogik jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rangli rasmlar, kartochkalar, multfilmlar, animatsion videolar va interaktiv taqdimotlar bolalarning e'tiborini jalb qiladi, so'z boyligini oshirishga, nutq rivojini tezlashtirishga hamda matnni eslab qolishga yordam beradi. Vizual materiallar yordamida ta'lim jarayoni nafaqat qiziqarli, balki interaktiv va faol bo'ladi, bu esa bolalarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish imkonini yaratadi.

Shuningdek, vizual vositalardan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularni o'zlashtirish

jarayoniga faol jalb qiladi hamda ijodiy fikrlash va nutq madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatishda individual yondashuvni vizual materiallar bilan birlashtirish natijaviylikni yanada kuchaytiradi: har bir bola o'z qobiliyatiga mos mashqlarni bajaradi, so'zlarni eslab qoladi va nutqini rivojlantiradi.

Natijada, vizual materiallar pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida chet tilini o'rgatishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ularning qo'llanilishi pedagogik amaliyotda interaktiv, ijodiy va qiziqarli o'qitish metodlarini rivojlantirishga imkon beradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida vizual materiallar yordamida chet tilini o'rgatish metodikasi muntazam yangilanib borilishi va innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan boyitilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida chet tilini o'rgatishda rangli rasmlar, kartochkalar, multfilm va animatsion videolar kabi vizual materiallardan keng foydalanish.

Vizual materiallar orqali o'quvchilarning so'z boyligini, nutq rivojini va matnni eslab qolish qobiliyatini rivojlantirish.

Interaktiv elementlar va multimedia vositalaridan foydalanib, darslarni qiziqarli va faol o'qitish metodini tatbiq etish.

Individual yondashuvni vizual materiallar bilan birlashtirish: har bir bola o'z qobiliyatiga mos mashqlarni bajarishi, shu orqali o'rganish jarayoni samarali bo'lishi.

O'qituvchilarning multimedia va raqamli platformalardan foydalanish bo'yicha malakasini oshirish, innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish.

Ota-onalarni ham vizual vositalardan foydalangan holda bolalarning chet tilini o'rganish jarayoniga jalb qilish.

Darslarni rejalashtirishda vizual materiallar yordamida bosqichma-bosqich ifodali nutq va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. — Toshkent, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz*. — Toshkent, 2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-son qarori: <https://www.lex.uz/docs/-2126032>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrda "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3305-son qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-3362881>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-mayda "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrda "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
7. Yo'ldoshev Q. *Adabiyot o'qitish metodikasi*. — Toshkent, 2018.
8. Mahmudov N. *Nutq madaniyati va davlat tili*. — Toshkent, 2019.
9. Tursunov S. *O'qitish metodikasi*. — Toshkent, 2015.
10. Mayer R. *Multimedia Learning*. — Cambridge University Press, 2009.
11. Prensky M. *Teaching Digital Natives*. — California, 2010.
12. Anderson J. *Cognitive Psychology and Its Implications*. — New York, 2015.
13. Warschauer M. *Technology and Education*. — New York, 2011.
14. Richards J., Rodgers T. *Approaches and Methods in Language Teaching*. — Cambridge University Press, 2014.
15. Cameron L. *Teaching Languages to Young Learners*. — Cambridge University Press, 2001.
16. Brewster J., Ellis G., Girard D. *The Primary English Teacher's Guide*. — Pearson, 2002.
17. Pinter A. *Teaching Young Language Learners*. — Oxford University Press, 2011.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>